

**Farmaceutska komora
Crne Gore**
Pharmaceutical Chamber of Montenegro

Univerzitet Crne Gore
MEDICINSKI FAKULTET
STUDIJSKI PROGRAM - FARMACIJA

Treći kongres farmaceuta Crne Gore sa međunarodnim učešćem
The Third Congress of Pharmacists of Montenegro with international Participation

ZBORNIK SAŽETAKA BOOK OF ABSTRACTS

NOVI HORIZONTI U FARMACIJI - IZAZOVI I MOGUĆNOSTI
NEW HORIZONS IN PHARMACY - CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

09.-12. maj 2019. godine
BUDVA, BEČIĆI

POD POKROVITELJSTVOM

MINISTARSTVO ZDRAVLJA
CRNE GORE

KNJIGA SAŽETAKA

GLAVNI UREDNIK:

Zorica Potpara

REDAKCIJSKI ODBOR:

Vera Dabanović

Katarina Milošević –Kostadinović

Tanja Vojinović

Snežana Pantović

Maja Stanković

Dragica Bojović

Svetlana Ibrić

Jovana Krivokapić

Tea Dakić

TIRAŽ: 650

IZDAVAČ: Prisma - korporativne komunikacije

DIZAJN: Prisma - korporativne komunikacije

ŠTAMPA: Nikić Digital

Rukopisi se ne vraćaju

ISBN 978-9940-9314-7-6

9 789940 931476 >

CIP - Каталогизacija у публикацији

Национална библиотека Црне Горе, Цетиње

ISBN 978-9940-9314-7-6

COBISS.CG-ID 38432528

PSP-36

IZVORI INFORMACIJA O LEKOVIMA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI**Božana Nikolić^{1,2}**¹*Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet;*²*Dom zdravlja Novi Sad*

Farmaceuti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti preuzimaju veće uloge, posebno u opštoj praksi. Stoga, oni trebaju pristup tačnim, pouzdanim i najnovijim izvorima informacija o lekovima u sledećim oblastima: legislacija, opšti izvori i smernice, primena lekova, neželjene reakcije na lekove, dojenje, deca, kontracepcija, dijagnostički testovi, interakcije lekova, zloupotreba lekova, stabilnost lekova, identifikacija lekova, imunizacija i vakcine, novi lekovi, palijativna nega, trudnoća i toksičnost lekova.

U vezi sa tipovima literature, isti se najčešće klasifikuju kao primarni, sekundarni i tercijarni izvori. Primarni izvori su najnovija literatura koja je dostupna kliničarima, čine ih originalni članci, prikazi slučajeva i/ili serije slučajeva; oni predstavljaju originalno istraživanje, nove ideje i/ili mišljenja i za njihovu efektivnu upotrebu neophodna je kritična procena informacija. Sekundarni izvori su sistemi za indeksiranje (citat članka sa ili bez pristupa apstraktu, u nekim slučajevima postoji link za in extenso članak) i apstrakte (citat članka, apstrakt i ponekad link za in extenso člank), a primeri su MEDLINE, Cochrane Database of Systematic Reviews, International Pharmaceutical Abstracts i drugi. Tercijarni izvori sumiraju podatke iz primarne literature i uključuju udžbenike, priručnike, elektronske baze podataka (npr. Lexicomp) i pregledne članke. Pored toga, informacije o lekovima nastavljaju da se uvećavaju sa novim referencama, novim aplikacijama za elektronske uređaje (npr. pametni telefoni i tablet uređaji) i novim izvorima na internetu. Stoga, poznavanje svih izvora i selekcija onih koji su pouzdani je još važnija danas. Konačno, farmaceuti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti oslanjajući se na najbolju praksu u informisanju pacijenata i kliničara doprinose visokokvalitetnom servisu.

Ključne reči: informacije o lekovima, izvori informacija o lekovima, farmaceuti, primarna zdravstvena zaštita

PSP-36

DRUG INFORMATION RESOURCES IN PRIMARY HEALTH CARE**Božana Nikolić^{1,2}***¹University of Novi Sad, Faculty of Medicine;**²Health Center Novi Sad*

Pharmacists are taking on greater roles in primary health care, particularly in general practice. Hence, they need access to accurate, reliable and up-to-date drug information in the following fields: legislation, general resources and guidelines, administration of drugs, adverse drug reactions, breast feeding, children, contraception, diagnostic tests, drug interactions, drug abuse, drug stability, identification of drugs, immunisation and vaccines, new drugs, palliative care, pregnancy and toxicity of drugs.

In line with types of literature, they are most often classified as primary, secondary and tertiary resources. Primary resources are the most up-to-date literature available to the clinicians and consists of journal articles, case studies and/or case series; they present original research, new ideas, and/or opinions and critical appraisal of information is required for their efficient use. Secondary resources are indexing (article citation with or without access to the abstract, in some cases there is a link to the in extenso article) and abstracting (article citation, abstract and sometimes a link to the in extenso article) systems; and examples are MEDLINE, Cochrane Database of Systematic Reviews, International Pharmaceutical Abstracts and others. Tertiary resources summarize data from the primary literature and include textbooks, compendia, electronic databases (eg, Lexicomp) and review articles.

Moreover, drug information goes on to evolve with new references, new applications for electronic devices (eg, smartphone, tablet apps), and new resources on the Internet. Hence, knowing all resources and selection reliable ones is even more important today. Finally, pharmacists in primary health care relying on the best practice in informing of patients and clinicians contribute to high-quality service.

Keywords: drug information, drug information resources, pharmacists, primary health care.